

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991959>
УДК 372.893

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ

Ю.В. Березюк,
студент 2 курса, напр. «Педагогическое образование»,
Т.В. Вакулова,
к.п.н., доц. кафедры педагогического образования,
СевГУ,
г. Севастополь

Аннотация: В статье рассматривается процесс организации проектно-исследовательской деятельности учеников 5-8 классов на уроках Истории и во внеурочной деятельности и пути повышения ее эффективности. Анализируется степень изученности данной проблематики в работах современных исследователей в области педагогики, методики преподавания Истории, и психологии. Изучаются теоретические вопросы сущности, классификации и возрастных особенностей проектно-исследовательской деятельности в 5-8 классах средней образовательной школы. Приводятся результаты реализации авторского профессионального проекта, проведенного в рамках педагогической практики в двух школах Севастополя. Проведенное анкетирование школьников подтверждает эффективность организации проектно-исследовательской деятельности на уроках Истории и показывает необходимость поиска путей повышения мотивации учащихся к участию в проектно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, внеурочная деятельность, процесс обучения Истории, возрастные особенности, повышение эффективности

DESIGN AND RESEARCH ACTIVITIES IN THE PROCESS OF TEACHING HISTORY

Yu.V. Berezyuk,

2nd year student, direction "Pedagogical Education"

T.V. Vakulova,

Cand.of Pedagogics, Associate Professor of the Department of Pedagogical
Education,
SevGU,
Sevastopol

Annotation: The article discusses the process of organizing the design and research activities of students in grades 5-8 in History lessons and extracurricular activities and ways to improve its efficiency. The degree of study of this problem in the works of modern researchers in the field of pedagogy, methods of teaching History, and psychology is analyzed. The theoretical issues of the essence, classification and age characteristics of design and research activities in grades 5-8 of secondary school are studied. The results of the implementation of the author's professional project carried out within the framework of pedagogical practice in two schools of Sevastopol are presented. The conducted survey of schoolchildren confirms the effectiveness of the organization of design and research activities in History lessons and shows the need to find ways to increase the motivation of students to participate in design and research activities.

Keywords: design and research activities, extracurricular activities, the process of teaching History, age characteristics, improving efficiency

Введение. Развитие школьника как личности определяется процессом обучения, поэтому необходимо искать новые пути по внедрению в учебно-воспитательный процесс современных технологий.

Одним из эффективных методов обучения, по сравнению с традиционными, носящими репродуктивный характер, является проектно-исследовательский метод, для которого характерны:

- высокая степень самостоятельности, инициативности учащихся к познавательной мотивированности;
- развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий;
- приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности;
- межпредметная интеграция знаний, умений и навыков.

Цель статьи – теоретически обосновать и результатами опытно-экспериментальной работы подтвердить эффективность организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся 5-8 классов на уроках истории.

Проектно-исследовательский метод позволяет рационально сочетать теоретические знания и их применение на практике. В основе метода лежит его практическая направленность на конечный результат, который обязательно должен быть реальным. Его можно будет увидеть, осмыслить и использовать на практике.

Степень научной разработанности проблемы. В различных трудах отечественных и зарубежных ученых актуализованы различные аспекты проектно-исследовательской деятельности обучающихся средней школы.

Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале XX века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками американских педагогов (Д. Дьюи). Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания. Способствуют возрождению метода проекта Т.Д. Новикова, И.Д. Чечель; на уроках истории Г. А. Кропанева (заслуженный учитель России), Н.И. Шевченко и многие другие.

Из иностранных можно выделить работы, посвященные изучению метода проектов как одного из инновационных методов обучения, его истории и сущности (Д. Дьюи, В. Килпатрик, М. Нолл, Ч. Ричардс).

С точки зрения психологии и педагогики отечественные ученые активно исследовали проблематику психолого-педагогической природы феномена любознательности как условия развития познавательной способности и умственной активности (Б.Г. Ананьев,

Э.Г. Гельфман, В.С. Ильин, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, В.Ф. Сибирякова, М.А. Холодная, Н.Б. Шумакова В.С. Юркевич); сущности исследовательской деятельности учащихся и ее классификации (Н.Г. Алексеев, С.Н. Бутусова, А.В. Леонтович, М.С. Мириманова, А.В. Обухов); практического применения метода проектов на уроках истории (Л.Ф. Иванова, А.Е. Карма, А.И. Савенков, О.У. Стрелова, Е.Г. Хоруженко, Г.Д. Чиж).

Основное содержание. В последние годы в научно-исследовательских работах по педагогике все сильнее подчеркивается важность формирования творческих качеств личности как одной из самых важных задач современного социально-личностного заказа общества образовательному учреждению. Как отмечает в своей статье Ерюшева Т.Н. (2015), эта задача решается только в системе личностно-ориентированного подхода, лежащего в основе технологии проблемного обучения [1]. Автор утверждает необходимость создавать такие условия для эффективной познавательной деятельности обучающихся, как: положительная мотивация к обучению, высокий уровень внимания, активности, познавательный интерес, индивидуализация процесса обучения и развитие компетенция. Для этого она предлагает активно использовать применяемые ею в педагогической практике курса обществоведения технологии, среди которых: словесный метод (эвристическая беседа), методы активного и интерактивного обучения (метод дискуссии, метод проектов, деловая игра, частично-поисковый и исследовательский метод и др.).

Активные методы обучения являются составной частью проблемного обучения, для которого характерно стимулирование поисковой, исследовательской деятельности учащегося и которое формирует одно из важнейших качеств личности – критичность, и работает на национальный воспитательный идеал: высокоразвитая творческая личность, принимающая ответственность за настоящее и будущее своей страны [1].

Зейналов Г.Г. и Попова С.В. (2017) в своей статье «Проектно-исследовательская деятельность как фактор формирования творческого мышления обучающихся в процессе изучения дисциплин «история» и «обществознание»» представляют анализ организации проектно-исследовательской деятельности в процессе освоения

студентами предметов истории и обществознания как один из приоритетов российского образования. В работе подробно охарактеризована проектно-исследовательская деятельность как фактор формирования творческого мышления обучающихся, выявлена суть проектно-исследовательской деятельности студентов, каковая, по мнению авторов, состоит в том, что обучающиеся, исходя из собственных интересов, выполняют тот или иной научно-исследовательский проект, решая практическую или исследовательскую задачу. Авторами рассмотрены и проанализированы различные типы научно-исследовательских проектов студентов, наиболее часто используемые на уроках истории и обществознания. Также представлены конкретные примеры из практического опыта работы с обучающимися [2].

В публикации Крючковой Е.А. (2017) представлены этапы и основные подходы к ученической исследовательской деятельности в практике отечественной школы. С позиций личностно-ориентированного подхода рассматриваются функции (мотивационная, развивающая, коммуникативная, информационно-технологическая, воспитывающая), цели, задачи исследовательской деятельности учащихся при изучении истории. Описаны виды уровневой дифференциации при организации исследовательской деятельности школьников, основные умения учащихся, формируемые в исследовательской деятельности при изучении истории (предметные, метапредметные). Приведены примеры тем проектно-исследовательской деятельности. Автор подчеркивает, что работа с историческими источниками лежит в основе и проектно-исследовательской деятельности, которая может быть как коллективной, так и индивидуальной [3].

В 2020 году Крючкова Е.А. публикует статью, в которой рассматривает специфику заданий по истории в рамках организации познавательной деятельности учащихся на уроке, показывает пути активизации познавательной деятельности учащихся, типы и примеры заданий, дидактические возможности электронных форм учебника. Особое внимание уделяется заданиям с метапредметной направленностью [4].

В работах Ивановой Е.К., Наумовой Д.В. (2021) [5], Терновых Т.Ю. и Цукановой Е.М. (2019) [6] исследуется применение таких

форм организации образовательного процесса, как квест, который представляется как средство развития исследовательских способностей у детей старшего подросткового возраста в современных условиях и метод повышения мотивированности обучающихся к участию в научно-исследовательской деятельности. «Квест-игра может помочь обучающимся найти необходимую информацию, проанализировать полученные данные, выбрать из огромного информационного потока самое важное, решить поставленные задачи, в следствии чего развить познавательную активность и сформировать навык исследовательской деятельности с чувством эмоциональной наполненности и комфорта» [5].

В монографии «Проектная и исследовательская деятельность в образовательном процессе современной школы» широко освещены проблемы развития проектной и исследовательской деятельности обучающихся, которые нашли свое отражение в работах педагогов и ученых Москвы, Екатеринбурга, Полевской и Ишима [7].

Модернизация школьного образования ориентирует современные научные исследования в области психологии, социологии, педагогики и философии на разработку и внедрение в образовательную практику новых методов, технологий, форм и средств развития познавательной самостоятельности учащихся, формирования у них умений исследовательской деятельности, стимулирования любознательности, интереса и творческой самореализации, однако на данный момент чувствуется необходимость в комплексном практическом исследовании специфики организации и применения проектно-исследовательской деятельности в 5-8 классах по Истории.

Нужно подчеркнуть, что учебно-исследовательская деятельность имеет существенные отличия от научно-исследовательской. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности – в приобретении учащимся функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний.

Целью исследовательской деятельности всегда является самостоятельное получение нового знания об окружающем мире, чем и отличается от обычной учебной деятельности (объяснительно-иллюстративной).

Исследовательские способности – индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления исследовательской деятельности.

Под исследовательскими способностями следует понимать следующее:

- умение видеть проблему;
- умение выработать гипотезу;
- умение наблюдать;
- умение проводить эксперимент;
- умение давать определение понятиям и другие.

Выделяет всего три основных условия эффективности исследовательской деятельности:

1. Добровольное желание в проведении исследования: ученик и учитель должны хотеть проводить данное исследование, если тема будет неинтересна хотя бы одной из двух взаимодействующих сторон, исследование не получится.

2. Возможность провести исследование. Прежде всего, это должен уметь сделать учитель, ведь как можно руководить исследовательской деятельностью, если не представляется вся структура работы, если не известна методика, особенности и т.д. Что касается ученика, то у него должны быть сформированы определённые компетентности, соответствующие заданной в исследовании тематике.

3. Получение удовлетворения от собственной работы (важно для обоих субъектов – учителя и ученика).

Таким образом, можно сделать вывод, что в своей сущности учебное исследование предполагает активную познавательную позицию, связанную с периодическим и продолжительным внутренним поиском, глубоко осмысленной и творческой переработкой информации научного характера, работой мыслительных процессов в особом режиме аналитико-прогностического свойства.

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов.

На уроках истории проектно-исследовательская деятельность организовывается с применением различных методов, приемов, заданий, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, позволяющих активизировать познавательный процесс на уроке.

Характер заданий при исследовательском методе может быть самым разным: решение проблем; задания кратковременные и предполагающие необходимым определенным срок (неделю, месяц); задания групповые и индивидуальные; работы для участия в учебно-исследовательских проектах.

Индивидуальная работа представляет собой выполнение учебного задания каждым учеником самостоятельно, в соответствии со своими индивидуальными возможностями, без взаимодействия с другими учениками. В процессе выполнения индивидуальных работ у учащихся развивается самостоятельность, целеустремленность в учебно-познавательной деятельности и в решении учебно-практических задач; формируется ответственность, деловитость, готовность преодолевать трудности, потребность самостоятельно пополнять знания, заниматься самообразованием, самовоспитанием. Появляется стремление целенаправленно пользоваться научно-популярной, общественно-политической, художественной, справочной литературой, словарями, энциклопедиями; привычка систематически проверять результаты своей работы, трудовой и общественной деятельности.

Групповая учебная работа предполагает деление класса на несколько временных групп, бригад, звеньев, с учетом уровня знаний школьников в пределах изучаемого материала, их индивидуально-психологических особенностей, интересов и характера взаимоотношений в классе. Групповыми формами учебной работы могут быть оформление альбомов, рефератов, материалов к семинару,

работа с историческим документом, статистическим материалом, историческим текстом с ошибками.

Коллективная учебная работа предполагает деятельность школьников, организуемую под руководством учителя. Она позволяет реализовать воспитательные возможности детского коллектива по активизации познавательной деятельности и способствует укреплению взаимоотношений между учащимися.

Фронтальная учебная работа предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учащимися класса. Она может быть устной и письменной, а также иметь различия по характеру познавательной деятельности учащихся – воспроизводящей или творческой. Специфика фронтальной работы при исследовательском подходе в обучении состоит в постоянном сочетании воспроизведения и творчества учащихся. Целесообразно в содержание фронтальных работ включать анализ реальных жизненных ситуаций во всей их сложности и противоречивости.

Индивидуальные самостоятельные работы занимают особое место в практической реализации исследовательского подхода в обучении: опережающие домашние задания невозможны без самостоятельной индивидуальной работы учащихся. Результаты опережающих домашних заданий оформляются как доклады, рефераты, проекты, которые используются учащимися при выступлениях на семинарах и диспутах.

Начиная с 5 класса, следует в своей работе начинать использовать следующие методы: проектный, проблемный, поисковый, развивающий, исследовательский.

В педагогической практике эффективно показывают себя такие приемы и задания исследовательского метода в обучении:

- поисковые задания по работе с документами, картинками и иллюстрациями, картами, таблицами, схемами, учебными пособиями различных лет;
- прием «свертывания» материала в схемы, таблицы, опорные конспекты;
- подготовка индивидуальных или групповых докладов, сообщений, рефератов, написание эссе;
- самостоятельное описание истории семьи, рода, края и т.д.

Исследовательский метод используется и на различных этапах комбинированного урока: повторение, изучение нового материала, рефлексия и при выполнении домашнего задания.

Домашнее задание исследовательского характера позволяет провести небольшое учебное исследование. Большое значение для развития творческих и исследовательских качеств имеют домашние сочинения по истории.

В ходе проектирования, как подчеркивает И.Д. Чечель, самым сложным для учителя является выполнение роли независимого консультанта, удерживающегося от подсказки даже в случае, если ученики «идут не туда». Ученик сталкивается с трудностями:

- 1) постановка ведущих и текущих (промежуточных) целей и задач;
- 2) поиск пути их решения;
- 3) осуществление оптимального выбора при наличии альтернатив;
- 4) аргументация выбора;
- 5) сравнение полученного результата с требуемым;
- 6) корректировка (при необходимости) результата;
- 7) объективная оценка самой деятельности и другие позиции [7].

Педагог, в первую очередь, должен быть педагогом-исследователем и демонстрировать исследовательское поведение во взаимодействии с учащимися. Помимо этого, педагог может принимать роли педагога-тьютора (наставника), педагога-консультанта, педагога-координатора.

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность в школе ориентирует учащихся не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой деятельности. Проектная технология соединяется с исследовательской деятельностью учащихся.

Существует несколько приёмов, при помощи которых можно заинтересовать учащихся. Условно определим их так: работа на перспективу, воспитание чувства собственной значимости, стремление победить, заинтересованность темой, контакт с учеником. Хорошие доброжелательные отношения ученик-учитель способствуют

положительному результату в любой деятельности. Тема и предмет исследования должны быть обязательно интересными для школьников [8].

Реализация профессионального проекта

В процессе планирования и проведения уроков по Истории России в период производственной (проектно-технологической) практики, которая проходила на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Севастополя «ШКОЛА ЭКОТЕХ+» в период с 30.01.2023 г. по 25.02.2023 г., с целью реализации профессионального проекта были запланированы и реализованы следующие элементы и формы проектно-исследовательской деятельности обучающихся:

- выполнение группового проекта «Историческая личность Руси в 9-10 в.в.»;

- решение проблемного задания в группах по тексту из «Повести временных лет» с целью заполнить таблицу с основными сведениями о времени и особенностях правления Олега, Игоря и Ольги;

- по выбору группового или индивидуального проекта «Жизнь земледельцев».

На последнем уроке было проведено анкетирование учащихся класса 6к.1 для анализа эффективности организации проектно-исследовательской деятельности на уроках Истории. Всем ученикам были розданы бланки анкеты, в которых они должны были указать согласие, несогласие или частичное согласие с указанными утверждениями (Приложение 7).

В опросе участвовали 33 ученика. Результаты их ответов были внесены в следующую таблицу:

Таблица 1 – Результаты опроса

Утверждения	Да (чел./ %)	Нет (чел./ %)	Частично (чел./ %)
Мне было интересно выполнять проекты	30/90	2/6,7	1/3,3
Работа над проектами помогла мне лучше изучить тему.	30/90	2/6,7	1/3,3
Мне больше всего было интересно делать индивидуальный проект.	11/33	9/27	13/39
Мне больше понравилось работать над	22/67	3/9	8/24

Утверждения	Да (чел./ %)	Нет (чел./ %)	Частично (чел./ %)
проектами в группе.			
В процессе работы у меня возникли затруднения.	5/15	24/73	4/12
Я доволен результатами своей работы.	30/90	2/6,7	1/3,3

Результаты обработки анкет показали, что большинству обучающихся (90 %) было интересно выполнять проектно-исследовательские задания, которые, по их мнению, помогли им лучше усвоить изучаемую тему, и в конечном итоге принесли желаемое удовлетворение работой. Лишь 10 % опрошенных остались частично или полностью неудовлетворены выполнением работы и не проявили интерес к выполнению проектов, которые, по их суждению, не помогли им лучше изучить тему.

Что же касается формы выполнения проектов, тут мнения разделились. Больше чем половина опрошенных (67 %) предпочитает групповые задания индивидуальным (33 %).

Вывод. Таким образом, результаты анкетирования подтверждают эффективность организации проектно-исследовательской деятельности на уроках Истории и показывают необходимость поиска путей повышения мотивации учащихся к участию в проектно-исследовательской деятельности.

Список литературы

- [1] Ерюшева Т.Н. Использование современных образовательных технологий на уроках обществознания / Т.Н. Ерюшева // Электронный научный журнал. – 2015. № 2. 389-394 с.
- [2] Зейналов Г.Г. Проектно-исследовательская деятельность как фактор формирования творческого мышления обучающихся в процессе изучения дисциплин «история» и «обществознание» / Г.Г. Зейналов, С.В. Попова // ALMA MATER (Вестник высшей школы). – 2017. № 4. 71-74 с.
- [3] Крючкова Е.А. Особенности исследовательской деятельности учащихся при изучении истории / Е.А. Крючкова // Наука и школа. – 2017. № 1. 136-140 с.

[4] Крючкова Е.А. Особенности организации исследовательской деятельности учащихся при изучении истории / Е.А. Крючкова // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2020. № 1. 44-50 с.

[5] Иванова Е.К. Квест как средство развития исследовательских способностей у детей старшего подросткового возраста в современных условиях/ Е.К. Иванова, Д.В. Наумова // Ребенок в современном образовательном пространстве мегаполиса: материалы VIII международной научно-практической конференции / Под ред. А.И.Савенкова. – М., 2021. 437-442 с.

[6] Терновых Т.Ю. Квест как одна из форм организации образовательного процесса и метод повышения мотивированности обучающихся к участию в научно-исследовательской деятельности / Т.Ю. Терновых, Е.М. Цуканова, // Лингвистика, переводоведение и методика обучения иностранным языкам: актуальные проблемы и перспективы. – 2019. 669-675 с.

[7] Чечель И.Д. Исследовательские проекты в практике обучения / И.Д. Чечель // Практика административной работы в школе. – 2003. № 6. 23-58 с.

[8] Quanchi, Max (2003). Teaching History: A Guide for Teachers Teaching History for the First Time. Teaching the Pacific Forum - TTPF/HistoryCOPs. The Council of Presidents of Pacific Island History Associations (HistoryCOPs), Brisbane, QLD. – p.14-15. – [Электронный ресурс] – URL: <https://eprints.qut.edu.au/547/>. (дата обращения: 10.03.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Eryusheva T.N. The use of modern educational technologies in the lessons of social studies / T.N. Yeryusheva // Electronic scientific journal. – 2015. No. 2. 389-394 p.

[2] Zeynalov G.G. Design and research activity as a factor in the formation of students' creative thinking in the process of studying the disciplines "history" and "social science" / G.G. Zeynalov, S.V. Popova // ALMA MATER (Bulletin of higher education). – 2017. No. 4. 71-74 p.

[3] Kryuchkova E.A. Features of the research activity of students in the study of history / E.A. Kryuchkova // Science and school. – 2017. No. 1. 136-140 p.

[4] Kryuchkova E.A. Features of the organization of research activities of students in the study of history / E.A. Kryuchkova // Teaching history and social studies at school. – 2020. No. 1. 44-50 p.

[5] Ivanova E.K. Quest as a means of developing research abilities in children of older adolescence in modern conditions / E.K. Ivanova, D.V. Naumova // Child in the modern educational space of the metropolis: materials of the VIII international scientific and practical conference / Ed. A.I. Savenkova. – M., 2021. 437-442 p.

[6] Ternovykh T.Yu. Quest as one of the forms of organization of the educational process and a method of increasing the motivation of students to participate in research activities / T.Yu. Ternovykh, E.M. Tsukanova, // Linguistics, translation studies and methods of teaching foreign languages: current problems and prospects. – 2019. 669-675 p.

[7] Chechel I.D. Research projects in teaching practice / I.D. Chechel // The practice of administrative work at school. – 2003. No. 6. 23-58 p.

[8] Quanchi, Max (2003). Teaching History: A Guide for Teachers Teaching History for the First Time. Teaching the Pacific Forum - TTPF/HistoryCOPs. The Council of Presidents of Pacific Island History Associations (HistoryCOPs), Brisbane, QLD. – p.14-15. – [Electronic resource] – URL: <https://eprints.qut.edu.au/547/>. (date of access: 03/10/2023).

© Ю.В. Березюк, Т.В. Вакулова, 2023

Поступила в редакцию 04.04.2023

Принята к публикации 13.04.2023

Для цитирования:

Березюк Ю.В., Вакулова Т.В. Проектно-исследовательская деятельность в процессе обучения истории // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-2(28). С. 53-66. URL: <https://ip-journal.ru/>